

OLIV TA'LIM TIZIMIDA GENDER TENGLIKNING NORMATIV-HUQUQIY ASOSLARI VA STRATEGIYALARI

Musayev Hamzahon Zokirjon o'g'li¹, Atamirzayev Ibroxim Xakimovich²

¹Namangan davlat universiteti Yuridik fakulteti 3-bosqich talabasi;

²Ilmiy rahbar: yu.f.d. (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17672299>

Annottasiya. Ushbu maqolada oliy ta'lim tizimida gender tengligi masalasi, erkaklar va ayollar o'rtasida teng imkoniyatlar va qonunchilikdagi huquq va erkinliklarning huquqiy asoslarini, shuningdek strategiyalari va gender stereotiplarini bartaraf etish masalalarini o'rganadi.

Kalit so'zlar: gender, tenglik, strategiyalar, gender stereotiplar, BMT, deklaratsiya, huquq, imkoniyat, kafolat, ikki jins, xotin-qizlar, erkaklar, oliy ta'lim, tarbiya.

Annotation: This article explores the issue of gender equality in the higher education system, the legal framework of rights and freedoms in equal opportunities and legality between men and women, as well as the issues of overcoming strategies and gender stereotypes.

Keywords: gender, equality, strategies, gender stereotypes, UN, Declaration, right, opportunity, guarantee, two genders, women, men, higher education, upbringing.

Аннотация. В этой статье рассматривается вопрос о гендерном равенстве в системе высшего образования, равных возможностях между мужчинами и женщинами и правовых основах прав и свобод в законодательстве, а также о стратегиях и преодолении гендерных стереотипов.

Ключевые слова: гендер, равенство, стратегии, гендерные стереотипы, ООН, Декларация, право, возможность, гарантия, два пола, женщины, мужчины, высшее образование, воспитание.

Gender tenglik nafaqat inson huquqini ta'minlash, balki, jamiyatni siyosiy, ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadigan ezgu qadriyatdir. Qolaversa, gender tenglik — bu, mamlakatning demokratik taraqqiyot darajasini ko'rsatuvchi indikatorlardan biri hisoblanadi. Shu bois, bugungi globallashuv davrida jamiyatda bu masalaga ustuvor e'tibor qaratilmoqda.

Gender — xotin-qizlar va erkaklar o'rtasidagi munosabatlarning jamiyat hayoti va faoliyatining barcha sohalarida, shu jumladan siyosat, iqtisodiyot, huquq, mafkura va madaniyat, ta'lim hamda ilm-fan sohalarida namoyon bo'ladigan muhim ijtimoiy ko'rinish. Shu jihatdan olganda, gender tushunchasi faqat ayollar manfaatlarini ifodalamaydi, balki, har ikki jins vakillarining o'z orzu va maqsadlari sari dadil odimlashi, hayot sifatini oshirish uchun bir xil imkon berish kerakligini ifoda etadi.

Aynan rivojlangan jamiyatning talablaridan biri — bu erkak va ayol huquqlari tengligini ta'minlashdan iborat. Zero, jamiyatdagi bu muvozanat insoniyatning barqaror taraqqiyoti va farovon kelajagi kafolatidir. Shu bois, azal-azaldan kishilik jamiyati tarixida bu qadriyat yuksak e'zozlangan.

Gender tenglikning huquqiy rivojiga e'tibor beradigan bo'lsak, bu borada 1948 yilda BMT Bosh assambleyasi tomonidan qabul qilingan Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasida

belgilangan umuminsoniy tamoyillarni alohida e'tirof etish joiz. Unda erkak va ayollarning tengligi alohida e'tirof etilgan bo'lib, Deklaratsiyaning 1-moddasida “Hamma odamlar o'z qadriyatini hamda huquqlarida erkin va teng bo'lib tug'iladilar. Ularga aql va vijdon ato qilingan, binobarin bir-birlariga nisbatan birodarlik ruhida munosabatda bo'lishlari kerak”, deya ta'rif berilgan¹.

BMT tomonidan 1966 yilda qabul qilingan yana bir xalqaro hujjat — Fuqarolik va siyosiy huquqlar to'g'risidagi xalqaro paktning 3-moddasida “Mazkur paktga ishtirok etuvchi davlatlar erkaklar va ayollar uchun ushbu Paktga ko'rib chiqilgan barcha fuqarolik va siyosiy huquqlardan bir xilda foydalanishini ta'minlash majburiyatini oladi”, deb ta'kidlangan².

Ushbu xalqaro hujjatlarni ratifikatsiya qilgan mustaqil davlatimiz xalqaro huquqning umume'tirof etilgan talablaridan kelib chiqib o'z milliy qonunchiligida ayollar va erkaklar tengligi masalasiga jiddiy ahamiyat bermoqda. Xususan, so'nggi yillarda bu sohada huquqiy va amaliy ishlar yangi bosqichga ko'tarildi.

Oxirgi to'rt yil mobaynida gender tenglikni ta'minlash, xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash, ularning davlat va jamiyat boshqaruvidagi rolini oshirish bilan bog'liq ikkita qonun, Prezidentimizning 6 ta farmon va qarori, hukumatning 16 ta qarori qabul qilindi.

Bundan tashqari, bugun Gender tenglik nafaqat tilda, balki Konstitutsiyamizda ham muhrlanmoqda. Aniqrog'i, xotin-qizlar va erkaklarning huquq va imkoniyatlari tengligi Konstitutsiyaning 46-moddasida aniq qilib belgilanmoqda.

Bu mavzu ko'p yillar davomida muhokamalar, tortishuvlar, munozaralarga sabab bo'lib kelardi. Va nihoyat, intiqib kutilgan muhim va dolzarb qadam qo'yilmoqda. Prezident Shavkat Mirziyoyev 2019-yil iyun oyida Oliy Majlis Senatidagi nutqida shunday degan edi: «...bugun har bir ayol oddiy kuzatuvchi emas, balki mamlakatda amalga oshirilayotgan demokratik o'zgarishlarning faol va tashabbuskor ishtirokchisi ham bo'lishi kerak»³.

Ya'ni, gap nafaqat ayollarni ijtimoiy himoya qilish, balki xotin-qizlarning alohida maqomi va ularga nisbatan hurmatini tiklash haqida ham bormoqda. Afsuski, o'tgan o'n-yigirma yillar davomida gender tenglik masalasi faqat tilda va qog'ozda qolib ketgan edi. Ayollarimiz, ayniqsa, qishloqdagi xotin-qizlarimizni asosan paxta dalalarida mehnat qilib, o'qish yoki kasb-hunar o'rganishlariga imkoniyati yo'q edi.

Mana 5-6 yildirki, ayollarimiz jamiyatning hamma sohalarida faol ishtirok etib, davlat rivojlanishiga o'z hissasini qushib kelayotganining guvohi bo'lib turibmiz. Bunga ayollarimizga ko'rsatilayotgan ishonch va imkoniyat o'laroq katta natijalarga erishilmoqda, desak mubolag'a bo'lmaydi.

Bunday fikrlashimizga asoslar bor albatta. Masalan, bugun O'zbekistonda gender tenglik masalasi davlat siyosati darajasiga ko'tarilib, sohaga oid 25 ta qonunchilik hujjati qabul qilindi. Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senatining qarori (28.05.2021) bilan 2030-yilga qadar O'zbekiston Respublikasida gender tenglikka erishish strategiyasi tasdiqlandi. Bundan tashqari, O'zbekiston Respublikasining Gender tenglikni ta'minlash masalalari bo'yicha komissiyasi, O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senatida xotin-qizlar va gender tenglik masalalari qo'mitasi tashkil etildi.

¹ “Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi” BMT 1948 yil <https://constitution.uz/oz/pages/humanrights>

² Fuqarolik va siyosiy huquqlar to'g'risidagi xalqaro pakt BMT 1966 yil <https://lex.uz/docs/-2640479>

³ Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlis Senatining 20-yalpi majlisidagi nutqi 2019 yil 22-iyun

Faxr bilan aytish kerakki, O‘zbekiston tarixida ilk marotaba parlamentda xotin-qizlar soni BMT tomonidan belgilangan tavsiyalarga mos darajaga yetib, parlamentdagi xotin-qizlar ulushi qariyb 32 foizga yetdi va dunyodagi 190 ta parlament orasida 37-o‘ringa ko‘tarildi.

Boshqaruvda ham ayollarimiz sezilarli darajada ko‘paydi. Masalan, olib borilayotgan tub islohotlar natijasida boshqaruv lavozimidagi xotin-qizlar ulushi 27 foizga, partiyalarda 44 foizga, oliy ta‘limda 40 foizga, tadbirkorlikda 35 foizga yetdi.

Demak, O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi 46-modda xotin-qizlar va erkaklarga jamiyat hamda davlat ishlarini boshqarishda, shuningdek davlat va jamiyat hayotining boshqa sohalari teng huquq va imkoniyatlarini ta‘minlaydi hamda bu sohadagi ishlarning bardavom bo‘lishini, hech bir ayolning muammosi chetda va e‘tiborsiz qolmasligini mustahkamlaydi⁴.

Jumladan, 2019 yil 2 sentyabrda qabul qilingan O‘zbekiston Respublikasining “Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlari to‘g‘risida”gi qonuni mamlakatimizda gender tenglikni ta‘minlashga qaratilgan yaxlit va asosiy qonun hujjati hisoblanadi. Ushbu qonun bilan ilk bor milliy qonunchiligimizda “gender” tushunchasiga ta‘rif berilgan.

Qonunda xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlarni ta‘minlash sohasidagi davlat siyosatining asosiy yo‘nalishlari, ushbu sohada davlat boshqaruvi mexanizmlari belgilandi⁵.

Xususan, xotin-qizlarning gender kamsitilishiga yo‘l qo‘ymaslik maqsadida O‘zbekiston Respublikasida Gender tenglikni ta‘minlash masalalari bo‘yicha komissiya tashkil etildi.

Vazirlik va idoralarda gender tenglik masalalari bo‘yicha maslahat kengashi faoliyati yo‘lga qo‘yildi. Siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy sohalarda xotin-qizlar hamda erkaklar uchun teng huquq va imkoniyatlarni ta‘minlashga qaratilgan “2020-2030 yillarda O‘zbekiston Respublikasida gender tenglikka erishish strategiyasi” loyihasi ishlab chiqildi.

Davlat boshqaruvida xotin-qizlarning ishtirokini yanada oshirish maqsadida 6 mingdan ziyod faol xotin-qizlardan iborat kadrlar zaxirasi shakllantirildi. Hozirgi vaqtda ularni turli rahbarlik lavozimlariga tayyorlash bo‘yicha tizimli o‘quvlar tashkil etilmoqda.

Oliy ta‘lim tizimida gender tengligi masalasi, ijtimoiy adolat va inson huquqlari nuqtayi nazaridan, zamonaviy jamiyatlar uchun muhim ahamiyatga ega. Gender tengligi, nafaqat ayollar va qizlarning ta‘lim olish imkoniyatlarini oshirishni, balki erkaklar va o‘g‘il bolalar uchun ham teng imkoniyatlar yaratishni anglatadi. Bu masala, ta‘lim tizimining har bir qatlamida, jumladan, o‘quv dasturlari, pedagogika metodlari va ta‘lim muassasalari ichidagi ijtimoiy normativlar bilan bog‘liq bo‘lgan muammolarni hal qilishni talab etadi. Gender tengligi va ta‘limda gender tengligini ta‘minlash, har bir shaxsning o‘z imkoniyatlarini to‘liq amalga oshirishiga yordam beradi.

O‘zbekiston Respublikasida gender yondashuv asosida uzluksiz ta‘lim muassasalarida o‘qitish sifatini oshirish, xotin-qizlarning ijtimoiy faolligini rivojlantirish, kasbiy ta‘limda gender masalalari kabi yo‘nalishlarda tadqiqotlar (O.Musurmonova, N.Egamberdieva, R.Samarov, U.Temirova va boshqalar) amalga oshirilgan.

Ta‘lim olish orqali jamiyatda madaniy, siyosiy, etnik, diniy va gender xilma-xilliklarga bag‘rikenglik g‘oyalari shakllanadi. Ko‘pincha ta‘limdagi gender tengligi to‘g‘risidagi bahslar gender prioritetni muhokama qilish bilan cheklanib qolinadi: masalan, agar yigit va qizlarga oliy

⁴ O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi Adolat-2023 <https://lex.uz/docs/-6445145>

⁵ Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlari to‘g‘risida qonun <https://lex.uz/mact/-4494849>

ma'lumot olishi uchun o'qishga kirish imkoni berilgan bo'lsa, demak ta'limdagi gender tenglik ta'minlandi deb hisoblanadi. Biroq, ta'limda gender tengligini ta'minlash – bu gender prioritetni ta'minlashdan ham kengroq bo'lgan konsepsiyadir.

Ta'limdagi gender tengligini tahlil qilishda turli xil o'lchovlarni ajratib olish mumkin. YUNESKO gender tengligiga erishish bo'yicha quyidagi Doiraviy dasturni qo'llashni tavsiya qiladi (Gender Equality Framework):

✓ ta'lim olishda tenglik deganda yigit va qizlarga rasmiy va norasmiy ta'limga kirish uchun teng imkoniyatlar yaratish tushuniladi;

✓ o'quv jarayonidagi tenglik yigit va qizlar o'quv jarayonida adolatli baho va e'tibor olishi, ya'ni ular o'g'il va qiz bolalarni o'qitishning turli xil usullari bilan bog'liq bo'lgan maqbul kelishmovchiliklarni inobatga olib tuzilgan bir xil o'quv dasturlari orqali shug'ullanishini nazarda tutadi;

✓ ta'lim natijalaridagi tenglik yigit va qizlarning ta'lim natijalaridagi baholari ularning individual iste'dodi va say-harakatlariga asoslanadi deganidir. Muvaffaqiyatga erishishning adolatli imkoniyatlarini ta'minlash uchun ta'lim muddati, akademik malaka va diplomlari jinsiy mansublikka qarab farqlanishi mumkin emas;

✓ tashqi natijalardagi tenglik bu ayol va erkakning maqomi ularning tovar va resurslarni qo'lga kiritishda, iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy va siyosiy faoliyatda ishtirok etish va foyda olishda o'z hissasini qo'shishdagi qobiliyati tengligidir.

Hozirgi kunda xalqaro tajribada oliy ta'lim tizimida genderga oid ta'lim berishning ikki xil yondoshuvi qo'llanilmoqda: “Gender tizimi” tushunchasi turli tarkibiy qismlardan tashkil topgan bo'lib, turli mualliflar tomonidan har xil izohlanadi. Gender tizimi jinslararo munosabatlar birligidir. Gender tizimi ommaviy va norasmiy sohalarning gender o'lchovini taqozo etgani, gender ierarxiyasi boshqa ijtimoiy ierarxiyalar tizimlari bilan solishtirish tufayli bu turdagi tahlilda gender texnologiyalarini amalga oshiruvchi ijtimoiy institutlar rolini o'rganishga katta e'tibor qaratilmoqda⁶.

Gender munosabatlarining hukmronlik ma'nolari ko'p jihatdan ana shunday yondashuv rivojlanishi jarayonida namoyon bo'ldi. Zamonaviy sharoitda oliy ta'lim tizimida talaba-qizlarning jamiyatdagi siyosiy-ijtimoiy ishtiroki dinamikasi, ilmiy salohiyatni egallashdagi faoliyati, mehnat bozorida bandlik darajasi, nikoh munosabatlarida qadriyatli yondashuvlar haqidagi faoliyati tarixiy davrlar nazariyalari bo'yicha tavsiflanadi.

2017 yilda O'zbekistonda gender tengligi borasidagi islohotlar yangi taraqqiyot bosqichiga ko'tarildi. Shundan buyon Hukumat ayollar huquqlari va imkoniyatlarini kengaytirish hamda gender tengligini ta'minlash masalalarini o'zining ustuvor yo'nalishlari qatoriga qo'yib kelmoqda⁷.

Ko'rilayotgan qonunchilik choralari va gender tengligiga erishish bo'yicha olib borilayotgan ishlarga qaramasdan, jamiyatda mustahkam ildiz otgan gender stereotiplari va patriarxal munosabatlar bilan bog'liq bir qator to'siqlar mavjud. Ushbu norasmiy to'siqlar ayollar va erkaklar o'rtasidagi munosabatlarga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda; qabul qilingan huquqiy hujjatlarni amaliyotga tatbiq etish imkoniyatlarini kamaytirmoqda, chunki, ular qonunchilikdan ko'ra ayollarning jamiyatdagi mavqeiga ko'proq ta'sir qiladi.

⁶ Xaydarova Sayyora Chinaliyevna “Oliy ta'limda gender tengligi tushunchasi” Zamonaviy ilm-fan va ta'lim istiqbollari ilmiy-amaliy konferensiyasi 2024-yil

⁷ O'zbekistondagi BMT Taraqqiyot Dasturi O'zbekistonda gender stereotiplari va patriarxal munosabatlarning sabablarini aniqlash bo'yicha milliy so'rovi 2022-yil 15-avgust

Ushbu to‘siqlar ayollar va erkaklar o‘rtasidagi mulk, ish haqqi, kasb tanlash va turli lavozimlarga erishish imkoniyatlari va shu kabi masalalarda davom etayotgan nomutanosiblikni keltirib chiqaradi.

Ushbu tadqiqot quyidagilarga xizmat qiladi:

- tadqiqotning har bir mintaqasi uchun gender stereotiplari va patriarxal munosabatlarning asosiy sabablarini, shuningdek, shahar va qishloqlarda aholi orasidagi kamsitish(diskriminatsiya)ning turli shakllarini aniqlash.
- axborot va ta‘lim jihatdan qo‘llab-quvvatlash, hamda fuqarolar mas‘uliyatini oshirish bilan birgalikda viloyat, tuman va mahalla miqyosda tizimli islohotlarni amalga oshirishga turtki berish.
- faollar va davlat xizmatchilari, xususiyl sektorda bo‘lgan shaxslar va guruhlar uchun gender tengligi va stereotiplar bo‘yicha o‘quv kursini, shuningdek, jurnalistlar va ommaviy axborot vositalari xodimlari uchun maxsus ta‘lim dasturlarini ishlab chiqish.

Tadqiqotlar shuningdek, ma‘lumotlarini yig‘ish uchun maqsadli guruh muhokamalari (MGM) usuli qo‘llaniladi. Maqsadli guruh muhokamalarida ishtirok etish uchun fan-ta‘lim, bandlik, sog‘liqni saqlash, zo‘ravonlik, qarorlar qabul qilish, yetakchilik va migratsiya sohalarida ish olib boruvchi mahalliy mutaxassislar va turli tuzilmalarning ekspertlari orasidan nomzodlar tanlab olinadi.

Shuningdek, barcha 7 ta yo‘nalishda gender stereotiplarini muhokama qilish uchun bittadan yoshlarga yo‘naltirilgan muhokama guruhi tashkil etilib, unga poytaxt oliy o‘quv yurtlarining faol qizlari taklif etiladi.

Maqsadli guruh muhokamalari bilan bir qatorda mahallalarda onlayn so‘rov o‘tkaziladi. So‘rov respublikaning barcha hududlaridagi mahallalar vakillari ishtirokida o‘tkaziladi.

O‘rganishlar natijasida butun mamlakat bo‘ylab gender stereotiplari paydo bo‘lishining asosiy sabablarini aniq tasvirlaydigan gender stereotiplari xaritasi ishlab chiqiladi.

Shuningdek, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati huzuridagi Xotin-qizlarning jamiyatdagi rolini oshirish, gender tengligi va oila masalalari bo‘yicha komissiyasi, mahalliy hokimliklar, ommaviy axborot vositalari, mahalla fuqarolar yig‘inlari uchun ham qonunbuzarliklarga qarshi kurashish, ularning oldini olish, shuningdek mamlakatimiz har bir mintaqasining xususiyatlarini hisobga olgan holda gender stereotiplarga qarshi kurash bo‘yicha tavsiyalar ishlab chiqildi.

Xulosa o‘rnida shuni aytishimiz mumkinki, O‘zbekistonning ijtimoiy-iqtisodiy, ma‘naviy intellektual va huquqiy hayotida tub o‘zgarishlar sodir bo‘layotgan vaqtda o‘quv jarayonini shaxsning gender tengligi va farqlari asosida tashkil etish masalasi ham davlatning siyosiy jarayonida muhim ahamiyatni kasb etishi kerak.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi Adolat-2023 <https://lex.uz/docs/-6445145>
2. “Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi” BMT 1948 yil <https://constitution.uz/oz/pages/humanrights>
3. Fuqarolik va siyosiy huquqlar to‘g‘risidagi xalqaro pakt BMT1966 yil <https://lex.uz/docs/-2640479>
4. Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlis Senatining 20-yalpi majlisidagi nutqi 2019 yil 22-iyun
5. Xaydarova Sayyora Chinaliyevna “Oliy ta‘limda gender tengligi tushunchasi” Zamonaviy ilm-fan va ta‘lim istiqbollari ilmiy-amaliy konferensiyasi 2024-yil